

ANAIS DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE

Desenvolvimento e sustentabilidade: a América Latina e suas propostas

Orleans, 07, 08 e 09 de novembro de 2013

**Marlene Zwierewicz
Antonio Pantoja Vallejo
Elcio Willemann
Ana Paula Bazo
João Fabrício Guimara Somariva
Paulo André Doneda Jung**

Edição:

Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: A AMÉRICA
LATINA E SUAS PROPOSTAS
Orleans, 7, 8 e 9 de novembro de 2013

G676 Congresso Internacional de Educação UNIBAVE – Orleans – SC
(11.2013: Orleans- SC)

Anais do 6º Congresso Internacional de Educação UNIBAVE, Centro
Universitário Barriga Verde – Orleans – SC (7 á 9 de Novembro de
2013). /Organizadores: Marlene Zwierewicz, Antonio Pantoja Vallejo,
Elcio Willemann, Ana Paula Bazo, João Fabrício Somariva, Paulo André
Doneda Jung – Orleans, SC 2013.

ISBN: 978-85-67456-02-7

Evento realizado pelo: Centro Universitário Barriga Verde – Campus
Orleans – SC.

Anais

1. Educação e pesquisa 2. Educação 3. Educação congressos 4.
Pesquisa educacional 5. Ciências da educação. I. Zwierewicz, Marlene.
II. Vallejo, Antonio Pantoja. III. Willemann, Elcio. IV. Título.

CDD. 370.63

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do UNIBAVE

Centro Universitário Barriga Verde
Rua Pe. João Leonir Dall’Alba, 601 - Bairro Murialdo
Orleans/SC - (48) 3466 5600 - www.unibave.net

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: A AMÉRICA
LATINA E SUAS PROPOSTAS
Orleans, 7, 8 e 9 de novembro de 2013

Patrick Mendes Berto; Janaina Veronezi Alberton; Juliano Gesing Mattos RESÍDUOS SÓLIDOS – SISTEMA PNEUMÁTICO: UMA ALTERNATIVA PARA A SUA COLETA.....	1388
Ana Sonia Mattos; Gustavo Willemann RAIVA EM HERBÍVOROS: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO	1400
Camila Zomer Spíndola; Carla Dezan De Lorenzi Cancelier; Henrique Debiasi Pisoni; Laura Vieira Tonon; Rodrigo Azambuja Machado de Oliveira ACIDENTES OFÍDICOS CAUSADOS POR SERPENTES DOS GÊNEROS BOTHROPS EM ANIMAIS DOMÉSTICOS.....	1413
Camila Zomer Spíndola; Carla Dezan De Lorenzi Cancelier; Henrique Debiasi Pisoni; Laura Vieira Tonon; Rodrigo Azambuja Machado de Oliveira CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL DE UMA CHOCADEIRA ARTESANAL	1426
Emikael Maia Rodrigues; Guilherme Valente de Souza; Karina Donadel COMPOSTAGEM: POSSIBILIDADES PARA OS RESÍDUOS ALIMENTARES DO HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE – LAURO MÜLLER/SC	1439
Franciele Candido de Oliveira; Elder T Borba; Luciane de Oliveira Silva CRIOCOCOSE: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE.....	1454
Camila Zomer Spíndola; Carla Dezan De Lorenzi Cancelier; Guilherme Valente de Souza; Henrique Debiasi Pisoni; Laura Vieira Tonon; Lívia Gonçalves da Silva Valente; Rodrigo Azambuja AVALIAÇÃO CITOLÓGICA DE LAVADO TRAQUEOBRÔNQUICO EM BOVINOS ADULTOS HÍGIDOS	1461
Tania Maiara Feroldi - Camila Zomer Spíndola; Carla Dezan De Lorenzi Cancelier; Henrique Debiasi Pisoni; Laura Vieira Tonon; Guilherme Valente de Souza; Rodrigo Azambuja Machado de Oliveira ESTUDOS DOS LAGOS AÇU, INSTITUTO DE BIOLOGIA E JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RJ COMO FERRAMENTA PARA APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA QUÍMICA AMBIENTAL .	1471
Cybelle Christine Cardoso de Moraes Barbosa; Isabella Oliveira da Silva; Israel Diniz Lima; Rosana Petinatti da Cruz APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DO CUSTEIO PADRÃO PARA APURAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO NUMA GRANJA DE OVOS NO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	1480
Alessandro Cruzetta; Berto Warmeling; Eduardo Becker COMUNICAÇÕES DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – NUTEC	1496
 GERENCIAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1497
Andiara Pickler Cunha; Marisa Medeiros Santos SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: CONCEITOS E IMPLICAÇÕES	1509
Rogério Degasperri; Nacim Miguel Francisco Junior; Jádder Rabelo Rodrigues ANÁLISE DA POROSIDADE EM CERÂMICAS CELULARES PREPARADAS POR EMULSIFICAÇÃO DE HEMATITA E PARAFINA	1519
Luyza Bortolotto Teixeira; Karina Donadel; Jorge Frade	

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: A AMÉRICA
LATINA E SUAS PROPOSTAS
Orleans, 7, 8 e 9 de novembro de 2013

ESTUDOS DOS LAGOS AÇU, INSTITUTO DE BIOLOGIA E JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RJ COMO FERRAMENTA PARA APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA QUÍMICA AMBIENTAL

Cybelle Christine Cardoso de Moraes Barbosa; Isabella Oliveira da Silva; Israel Diniz
Lima; Rosana Petinatti da Cruz*

Resumo: A UFRRJ possui três lagos: o Lago Açú, o Lago do Instituto de Biologia e o Lago do Jardim Botânico, eles são os símbolos da Universidade, e mesmo assim não encontra-se qualquer registro histórico ou estudo que acompanhe a qualidade de suas águas. O artigo a seguir expõe uma pesquisa realizada por alunos do Colégio Técnico da Universidade Rural, efetuando análises físico-químicas das amostras retiradas dos lagos e utilizando estes dados como ferramenta para a aprendizagem da disciplina Química Ambiental. Para caracterizar a qualidade da água são realizadas coletas semanais, procedidas pelas análises e estas são utilizadas como sinalizadores do estado hídrico para caracterizar o nível de poluição dos lagos. Para se determinar o levantamento histórico são realizadas pesquisas e entrevistas.

Palavras-chave: Lagos UFRRJ. Água. Análises físico-químicas. Química Ambiental.

Introdução

É notório que a água sempre foi um recurso extremamente importante para todos os sistemas da sociedade, desde a produção agrícola e industrial, até a sua distribuição residencial nos centros urbanos para o abastecimento interno. Esse recurso mesmo sendo controlado para o consumo em larga escala tem sofrido com a poluição. Isso devido às ações antropogênicas no atual contexto dos centros urbanos.

No âmbito social, é possível perceber a mudança nos paradigmas das instituições de ensino, proporcionando a inserção do aluno no viés ambiental. A importância de enquadrar o jovem às discussões sobre sustentabilidade tem relação com sua respectiva definição: preservar os recursos naturais a fim de manter a qualidade de vida das

* *Colégio Técnico da Universidade Rural*

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: A AMÉRICA
LATINA E SUAS PROPOSTAS
Orleans, 7, 8 e 9 de novembro de 2013

gerações futuras. E com essa nova visão da sociedade, é visível o surgimento de projetos voltados para a preservação do meio ambiente.

No caso do projeto que vem sendo executado desde maio deste ano por alunos do Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR), não só promove o ensino através da disciplina de Química Ambiental aos técnicos, mas também novas experiências em relação aos ambientes estudados. Tais locais são três lagos pertencentes à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o Açú, o lago do Jardim Botânico e, o do Instituto de Biologia.

Por meio de análises físico-químicas os resultados são comparados aos padrões estabelecidos pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) para que se possa definir a qualidade da água lacustre de amostras que são coletadas. E por fim, ocorra possível contribuição à publicação de informações dos lagos estudados.

Como o desenvolver do projeto engloba conhecimentos químicos, essa teoria se torna necessária principalmente para que sejam feitas as soluções, utilizando assim, cálculos estequiométricos para as diluições de reagentes, assim como amostras.

No trabalho feito, houve busca de um referencial teórico em várias bases de dados, a partir disso, um levantamento sobre lagos e suas qualidades puderam ser obtidos, assim como causas e consequências dos problemas expostos.

Os possíveis problemas geralmente encontrados em lagos têm origem antrópica. Um dos grandes causadores da perda de características naturais do ambiente é a emissão de matéria orgânica nos sistemas aquáticos. Esse método de despejo provoca o acúmulo desse material muitas vezes em lugares inapropriados para suportar essa massa, comprometendo diretamente a vida residente.

“(…) um bom exemplo é o lago do Parque de Aclimação, situado no centro da megalópole São Paulo. Desde 1939, o lago tem sofrido alterações de águas residuais de descarga, o que conduziu a um aumento na quantidade de nutrientes e, conseqüentemente, causou eutrofização. Como revistos por Smith (2003)” (BORGES, et al. 2012) [traduzido].

O processo de eutrofização como dito no trecho acima promove uma maior preocupação em um ambiente com constante despejo de esgoto. Ele ocorre a partir da exposição excessiva de nutrientes advinda do esgoto. Após a deposição de nutrientes, algas e bactérias heterotróficas, também conhecidas como cianobactérias, que se alimentam desse material se proliferam, se alastrando pela superfície do corpo d'água assim estas limitam a entrada de luz para os seres fotossintetizantes no interior deste corpo e conseqüentemente diminuem os processos químicos que produzem oxigênio para o restante dos seres vivos.

É necessário ter em mentes as variáveis pH, temperatura, turbidez, acidez/dióxido de carbono livre, alcalinidade, cor, dureza, sulfato, sulfeto, fluoreto, cloretos, sólidos totais, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Oxigênio Dissolvido (OD), metais totais, íons, cátions e ânions, componentes inorgânicos não metálicos, cromo hexavalente, óleos e graxas, carbono orgânico total.

No presente projeto, tem sido executadas apenas pH, temperatura, acidez/dióxido de carbono livre, dureza, alcalinidade, sólidos totais, DBO e cloretos. Fato esse devido à necessidade do aumento na quantidade de recursos laboratoriais do CTUR, pois a disponibilidade não é suficiente para que se possa obter maior dinamização dos resultados através de análises adicionais. Assim segue a importância de algumas variáveis abaixo:

- **pH:** Mede a acidez, a neutralidade e ou alcalinidade da água. O pH da água em condições normais está próximo do neutro (pH 7,0). Se o valor se afastar muito do considerado ótimo o meio sofre conseqüências drásticas, tendo até suas espécies animais e vegetais modificadas.

- **DBO:** Indica a concentração de matéria orgânica consumidora do Oxigênio Dissolvido (OD), quanto maior os índices de DBO maior a concentração de matéria orgânica, ou seja, maior poluição. Normalmente os índices são maiores no período seco, pois a quantidade de água é menor e a matéria orgânica não se modifica.

- **DQO:** “Importante no controle de efluentes industriais, que avalia a quantidade de oxigênio dissolvido consumido em meio ácido que leva à degradação de matéria orgânica biodegradável ou não.” (Santi, et al., 2012).

- **Fósforo Total:** É um indicador de nutrientes, aumenta nos períodos chuvosos porque a chuva é uma fonte difusa de nutrientes. Alto índice de fósforo provoca o desenvolvimento de algas indesejáveis e é associado com a eutrofização do corpo hídrico. É proveniente de esgoto, drenagem agrícola, ou de determinados resíduos industriais.

- **Cor e Turbidez:** A Turbidez está relacionada com os materiais em suspensão presentes nos corpos d'água. Os teores de turbidez também aumentam com as chuvas, pois estas levantam partículas. A correlação entre cor e turbidez é comum, pois a cor é determinada pelo reflexo e refração da luz devido a presença de substâncias que podem estar em suspensão ou dissolvidas na água.

- **Nitrogênio:** A quantidade de nitrogênio varia devido ao processo de decomposição da matéria orgânica, essa pode indicar o lançamento de efluentes domésticos sem tratamento, o que aumenta consideravelmente a concentração de nitrogênio no ambiente aquático. “Em águas naturais não poluídas, o nitrato é a forma mais prevalente de nitrogênio reativo, enquanto o nitrogênio orgânico e amoniacal, tendem a predominar em ambientes poluídos.” (Netto, et al., 2012)

- **Sólidos Totais:** A principal aplicação desta variável é para medir a qualidade estética da água potável e como um indicador agregado da presença de produtos químicos contaminantes. É comum encontrar um elevado grau de sólidos totais em ambientes receptores agrícolas e residenciais. As substâncias dissolvidas podem conter íons orgânicos e inorgânicos que em concentrações elevadas podem ser prejudiciais à vida aquática.

- **Carbono Orgânico Total:** Mede a diversidade de compostos orgânicos em vários estados de oxidação em uma amostra de água. Com o aumento das chuvas e consequentemente as cheias nos lagos, o teor variáveis é dissolvido na maior quantidade de água presente, por isso é comum os valores diminuírem nas estações chuvosas.

É essencial monitorar a qualidade dos lagos para saber se estão de acordo com a resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 357/05, que regulamenta a classificação de recursos hídricos conforme seus usos e indica os padrões de qualidade que cada classe deve se encontrar. Esta resolução divide os recursos hídricos de água

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: A AMÉRICA
LATINA E SUAS PROPOSTAS
Orleans, 7, 8 e 9 de novembro de 2013

doce em 5 classes. Dessa forma, a classe 1 tem a melhor qualidade e a 5 a pior, cada uma é apresentada por meio de sua possibilidade de uso.

Os sistemas hídricos no atual projeto, estão enquadrados na classe 4, definida como águas que podem ser destinadas à navegação; e à harmonia paisagística. Este caso se enquadra em tal classe pela concordância da paisagem do campus da Universidade.

Portanto, não são necessários nem esperados, índices de qualidade de água classificados como excelentes ou bom. Pois não há contato humano primário (prática de esportes aquáticos) e a água não é destinada ao consumo. Porém dependendo dos resultados das análises, a classificação pode mudar e os lagos podem ganhar uma nova utilidade.

Na área geográfica do município de Seropédica, em torno da década de 40, antes da implantação da UFRRJ, não havia projetos para que fosse fixado um campus, mas sim um centro para produção agrícola, devido às características locais que até então eram de solos alagados. Dessa forma foram feitos diversos canais de drenagem em toda a região para viabilizar plantio de arroz. Portanto, todos os lagos do local foram

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: A AMÉRICA
LATINA E SUAS PROPOSTAS
Orleans, 7, 8 e 9 de novembro de 2013

resultado de acidentes geográficos naturais, sendo preenchidos por água advindas desses canais.

Por volta de 40 anos atrás, o lago do Instituto de Biologia da Universidade, foi local de escoamento para a água residual do plantio de arroz em área com maior elevação de relevo. Ao passar dos anos, houve o encerramento da produção utilizada e o fechamento do escoamento. Por meio disso, a água do lago não mais abastecido, tem sido renovada naturalmente pelas chuvas. Houve um episódio em que a superfície da água foi coberta por plantas, dificultando a entrada de luz solar, o que causaria a dificuldade no desenvolvimento da sua biota. Então, ocorreu a supressão dessa vegetação. E até o momento, o ambiente não necessitou de intervenção humana para conseguir se manter.

O maior lago dentre os estudados é o Lago Açú, que no passado era destino do esgoto domiciliar da Fazenda Caxias, bairro próximo, devido poluição de fluxos naturais de abastecimento do próprio lago. Após o desvio da água contaminada, com drenagem da água já poluída do lago e a retirada do sedimento causador de seu assoreamento, o lago foi reabastecido naturalmente por chuvas e lençol freático. Em todo o período, foram notificados dois eventos em que este lago transbordou em épocas de chuva. Hoje, uma vez ao ano, há liberação de atividades de pesca no período da semana santa católica no Lago Açú, sendo ele local paisagístico natural de maior importância dentro do campus.

O pequeno lago do Jardim Botânico da Universidade também foi planejado com simples intuito paisagístico. Foi cavada uma depressão no terreno para que o lençol freático pudesse abastecê-lo. Seus parâmetros são de melhor qualidade, sendo julgada pela maior incidência de cobertura vegetal ao redor do lago.

Não foram encontrados artigos documentados a respeito do histórico de qualidade e uso desses lagos. As informações foram obtidas através de entrevistas com a comunidade que esteve acompanhando as mudanças da Universidade.

Desenvolvimento

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO UNIBAVE: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: A AMÉRICA
LATINA E SUAS PROPOSTAS
Orleans, 7, 8 e 9 de novembro de 2013

São feitas coletas semanalmente de aproximadamente dois litros de cada lago. No momento da retirada, automaticamente, são medidos pH e temperatura, pois com a mudança do local das análises, poderiam perder estes aspectos naturais.

Quando levadas ao laboratório, local de trabalho, são recolhidas e conservadas em uma incubadora a 20°C, padrão para manter as amostras em bom estado, valor este aproximado das qualidades do ambiente de origem.

A execução das análises começa do dia sucessor à coleta. Este início de no máximo um dia após a retirada é imprescindível, principalmente, para a determinação de DBO, pois o oxigênio dissolvido é suscetível à rápida divergência dos níveis naturais das reações, e estas amostras específicas devem ser mantidas em frascos de vidro âmbar, pelo mesmo motivo.

Os métodos estão dispostos em três manuais diferentes: Manual Prático de Análise de Água da FUNASA e Manual de Procedimentos (1), Técnicas Laboratoriais Voltado Para Análises de Águas e Esgotos Sanitário e Industrial da USP (2) e Velp Scientifica for BOD (3). Assim seguem os parâmetros e seus respectivos manuais:

- pH (1)
- Acidez/dióxido de carbono livre (1)
- Dureza Cálcica (2)
- Alcalinidade (2)
- Sólidos totais (1)
- DBO (3)
- E Cloretos (2)

As medições geralmente são feitas em duplicata para maior segurança e controle na obtenção dos resultados, que por sua vez, são colocados em uma tabela permanente. Além desta há o Relatório Semanal, no qual estão inclusas as atividades efetivadas deste o início do projeto, onde se pode saber com clareza das alterações necessárias até o momento.

Enquanto organizou-se o Levantamento Bibliográfico do projeto, foram feitas pesquisas sobre possibilidades de artigos que constassem dados sobre os lagos estudados, também foram feitas pesquisas em arquivos bibliotecários da Rural. Porém, não houve informações desse gênero para complementar nas pesquisas.

Considerações finais

Os resultados que têm sido obtidos não são comuns em apresentar elevada discrepância, o que é devido à principal característica hídrica dos três lagos, se enquadrarem em águas paradas. Logo, a principal influência que causaria maior desvio é a mudança climática, sendo a única forma de mobilizar as reações que ocorrem naturalmente em um ambiente deste gênero. O lago do Jardim Botânico apresenta os melhores índices nos parâmetros, pois não apenas está situado em uma área com menos circulação de pessoas, mas também por conter vegetação ao entorno. Isso, enquanto o lago do Instituto de Biologia expõe os resultados de pior qualidade pelo fato de apenas se situar em local gramado e próximo à passagem de veículos e pedestres. Já o Açu, por ser o maior lago, tem maior capacidade de recuperação, não é agredido tão facilmente e, por isso, apresenta níveis medianos.

O que pode ser citado juntamente é o sucesso obtido por meio do tratamento dos dois lagos. De acordo com as análises, estes ambientes lacustres que deixaram de ser contaminados há tempo, apresentam grande capacidade de resiliência, ou seja, caso as atividades antrópicas parem, são capazes da autorrecuperação sem a necessidade de tentativas de remediação.

As análises tem se mostrado importantes na valorização do técnico em Meio Ambiente do CTUR, no qual os alunos que executam este projeto se enquadram. Uma prova disso, pode ser dita como a apresentação e explicação das pesquisas teóricas e práticas que foram executadas como oficina na Semana Acadêmica do próprio Colégio, onde se pôde observar grande interesse por parte de alunos não vinculados à pesquisa, até mesmo por aqueles que não têm relação com o curso. Nesta oficina, houve um primeiro momento de explicação com auxílio de um projetor e no segundo, os interessados foram guiados ao laboratório, onde puderam entender como é feita cada análise físico-química.

Outro aspecto que pode ser determinante é o incentivo da pesquisa nas escolhas das carreiras dos executores do projeto, que tem feito o rendimento destes alunos melhorar nestas disciplinas.

Referências

AFFONSO, A.G.; BARBOSA, C.; NOVO, E.M.L.M. (2011). Water quality changes in floodplain lakes due to the Amazon River flood pulse: Lago Grande de Curuaí (Pará). **Braz. J. Biol.** vol.71 no.3 São Carlos Aug. 2011.

BENDATI, M.M.; SCHWARZBACH, M.S.R.; MAIZONAVE, C.R.M.; ALMEIDA, L.B.; BRINGHENTI, M.L. (2001). V-076 - **Avaliação Da Qualidade Da Água Do Lago Guaíba (Rio Grande Do Sul, Brasil) Como Suporte Para A Gestão Da Bacia Hidrográfica**. XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Departamento Municipal de Água e Esgotos/Divisão de Pesquisa - Rua Barão do Cerro Largo, 600 - Porto Alegre - RS - CEP: 90850-110 - Brasil - Tel: (51) 218-9830 - Fax: (51) 218-9849.

CALLISTO, Marcos; FRANÇA, Juliana. Está limpo? Ou poluído? Quem vive no rio responde! **Ciência Hoje, revista de divulgação científica para crianças**. ANO 19/ Nº 170. Julho de 2006. Rio de Janeiro, RJ, ISBN 0103-2054.

GONZALEZ A., PARANHOS R.; Lutterbach M. (2006). Heterotrophic bacteria abundances in Rodrigo de Freitas Lagoon (Rio de Janeiro, Brazil). **Brazilian Journal of Microbiology**, vol.37 no.4, São Paulo, Outubro/Dezembro.

MARQUES, F. P. V. R; SILVA M.A; RODRIGUES, S. L; COELHO, G. Impactos Da Disposição De Resíduos Sólidos Urbanos Na Qualidade Das Águas Superficiais Em Três Cidades De Minas Gerais (2012). Brasil. **Ciência E Agroecologia**, Vol36. No.6 Lavras Novembro/Dezembro.

MUGNAI, R.; BUSS, D.E.; OLIVEIRA, R.B; SANFINS, C.; CARVALHO, A.L.; BAPTISTA, D.F. (2011). Application of the biotic index IBE-IOC for water quality assessment in wadeable streams in south-east Brazil. **Acta Limnol. Bras.** (Online) vol.23 no.1 Rio Claro Jan./Mar. 2011.

NETTO, A. O. A; GARCIA, C. A. B; ALVES, J. P. H; FERREIRA, R. A; SILVA, G. M. (2012) Physical And Characteristics Of Water From The Hydrographic Basin Oh Poxim River, Sergipe State, Brazil. **Environmental Monitoring And Assessment**, Vol.185, Issue 5, Pp4417-4426, Maio.

SANTI, G. M; FURTADO, C. M; MENEZES, R.S; KEPPELER, E. C. Viriabilidade Espacial De Parâmetros E Indicadores De Calidad Del Agua En Subcuenca Hidrográfica De Igarapé São Francisco, Rio Branco, Acre, Brasil (2012) **Ecologia Aplicada**, pp23, Janeiro/Agosto